

MICROSOFT XIZMATLARINING TA'LIMDAGI O'RNI

Aldashev Ilhomjon

FarDU-Axborot texnologiyalari kafedrasida kata o'qituvchisi

Fazliddinov Xolmurod

FarDU Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14325067>

Annotatsiya: Ushbu maqola Microsoft xizmatlarining ta'lim sohasidagi o'rni va ularning ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar bilan boyitishdagi ahamiyatini tahlil qiladi. Microsoft Office 365, Teams, Azure, Minecraft: Education Edition va boshqa vositalar o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi samarali muloqotni ta'minlab, raqamli texnologiyalar orqali ta'lim jarayonini boyitadi. Shuningdek, maqolada ushbu xizmatlarning amaliy foydalanish misollari keltirilib, kelajakdagi istiqbollari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Microsoft xizmatlari, masofaviy ta'lim, bulutli texnologiyalar, Microsoft Teams, innovatsion ta'lim.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль сервисов Microsoft в образовательной сфере и их значение для обогащения учебного процесса инновационными подходами. Такие инструменты, как Microsoft Office 365, Teams, Azure, Minecraft: Education Edition и другие, способствуют эффективному взаимодействию между преподавателями и учащимися, улучшая учебный процесс с помощью цифровых технологий. Также в статье приведены примеры практического применения этих сервисов и освещены перспективы их развития.

Ключевые слова: сервисы Microsoft, дистанционное обучение, облачные технологии, Microsoft Teams, инновационное образование.

Kirish: Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylandi. Zamonaviy o'quv jarayoni o'qituvchi va o'quvchilarning ta'lim jarayonida raqamli vositalar va platformalardan foydalanishiga qaratilgan. Microsoft kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'qituvchilarning faoliyatini yengillashtirish va talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism; Microsoft xizmatlari ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lib, innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali o'qitish va o'rganish samaradorligini oshiradi. **Microsoft Teams** masofaviy ta'limda o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida samarali muloqot platformasini yaratadi, guruh ishlari va loyihalar ustida ishlashni osonlashtiradi. **Microsoft Office 365** to'plami esa

o'quv materiallarini tayyorlash, tahlil qilish va tarqatish jarayonlarini avtomatlashtirish imkonini beradi.

Minecraft: Education Edition kabi interaktiv vositalar ta'limda kreativ yondashuvni rag'batlantiradi va bolalarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. **Azure** bulutli texnologiyalari orqali ta'lim muassasalari katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarishi va virtual laboratoriyalarni yaratishi mumkin.

Microsoft xizmatlari nafaqat an'anaviy ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlaydi, balki masofaviy va gibrid o'qitishni ham samarali tashkil etishga imkon beradi. Ushbu texnologiyalar talabalarning o'quv jarayonida faol ishtirokini ta'minlab, ularga zamonaviy mehnat bozoriga tayyorlanish uchun zarur bo'lgan raqamli ko'nikmalarni egallashga yordam beradi.

Shunday qilib, Microsoft xizmatlari o'qitish jarayonini optimallashtiruvchi vositalar sifatida ta'limni yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Microsoft xizmatlari o'quv jarayonini masofaviy tashkil etishdan tortib, interaktiv darslar yaratishga qadar ko'plab qulayliklarni taklif qiladi. Ushbu maqolada Microsoft xizmatlarining asosiy turlari va ularning ta'lim tizimida qo'llanilishi haqida so'z yuritiladi.

Microsoft Teams platformasi ta'limda masofaviy o'qitish uchun eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu xizmat yordamida o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida real vaqt rejimida muloqot qilish, materiallar almashish va topshiriqlarni boshqarish imkoniyati mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Teams orqali tashkil etilgan darslar an'anaviy darslardan qolishmaydi va hatto ba'zi hollarda yanada samaraliroq bo'lishi mumkin.

Office 365 dasturlar to'plami ta'lim jarayonini tashkil etishda asosiy rol o'ynaydi. Microsoft Word, Excel va PowerPoint kabi vositalar hujjatlar tayyorlash, hisob-kitoblar yuritish va taqdimotlar yaratishda qulaylik taqdim etadi. Ayniqsa, OneNote vositasi yordamida o'qituvchilar dars materiallarini bir joyda jamlash va talabalar bilan oson ulashish imkoniga ega bo'ladilar.

Minecraft: Education Edition o'yin dasturi yosh bolalar va maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Ushbu vosita o'quvchilarni jamoaviy ishlashga, muammolarni hal qilishga va qiziqarli usullar orqali bilim olishga undaydi.

Microsoft Azure platformasi ta'lim muassasalari uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni xavfsiz boshqarish va saqlash imkoniyatini ta'minlaydi. Bulutli texnologiyalar yordamida talabalar masofadan turib o'z materiallariga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Microsoft xizmatlari imkoniyati cheklangan talabalar uchun ham keng qamrovli imkoniyatlarni taqdim etadi. Immersive Reader kabi vositalar yordamida o'qituvchilar har xil ehtiyojga ega o'quvchilarga moslashgan o'qitish usullarini taqdim etishlari mumkin.

O'zbekistonda ta'lim jarayonini raqamlashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarda Microsoft xizmatlari muhim o'rin tutadi. Xususan:

Microsoft Teams va Office 365: Pandemiya davrida masofaviy ta'limga o'tishda Microsoft Teams platformasi va Office 365 xizmatlari ko'plab ta'lim muassasalarida faol qo'llanildi. Ushbu xizmatlar onlayn darslarni tashkil etish, talabalarga o'quv materiallarini yetkazish va guruh ishlari uchun qulay imkoniyatlar yaratdi.

Bulutli texnologiyalar (Azure):Microsoft Azure platformasi orqali ba'zi universitetlarda ma'lumotlar bazasi boshqaruvi, masofaviy kirish imkoniyatlari va raqamli laboratoriyalar joriy qilindi. Bu talabalar uchun zamonaviy IT infratuzilma bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Minecraft: Education Edition:O'zbekistonning ayrim maktablarida ushbu platforma bolalarning kreativ fikrlashi va muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish uchun qo'llanmoqda. Ushbu interaktiv vosita orqali o'quvchilar uchun o'yin shaklida darslar tashkil qilinmoqda.

Raqamli ko'nikmalarni oshirish dasturlari:Microsoft tomonidan taqdim etilgan bepul onlayn kurslar va treninglar orqali talabalar va o'qituvchilarning raqamli ko'nikmalari oshirilmoqda. O'zbekiston bo'ylab raqamli savodxonlikni rivojlantirish uchun bir qator loyihalar amalga oshirildi.

Davlat va xususiy sektor hamkorligi:O'zbekistonning turli universitetlari va maktablari Microsoft bilan hamkorlikda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'zlashtirish uchun loyihalar amalga oshirmoqda. Bu jarayonda o'qituvchilarni o'qitish va texnologiyalarni tatbiq qilish uchun maxsus dasturlar joriy etilgan.

Microsoft xizmatlari O'zbekistonda ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarni joriy qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning qo'llanilishi o'quv jarayonini interaktiv, samarali va zamonaviy talablar asosida tashkil etishga yordam bermoqda. Bu esa ta'lim sifatini oshirish va yosh avlodni raqamli dunyoga tayyorlashda katta rol o'ynamoqda.

Xulosa: Microsoft xizmatlari ta'lim sohasida katta o'zgarishlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Ushbu vositalar ta'lim jarayonini yanada qulay va samarali qilish, o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi muloqotni yaxshilash va bilimlarni o'zlashtirish jarayonini tezlashtirish imkonini beradi. Microsoft

xizmatlarining joriy etilishi ta'limni global darajada rivojlantirishda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Microsoft. Education Solutions. <https://www.microsoft.com/education>
2. Johnson, A. Cloud Computing in Education: The Role of Microsoft Azure. Journal of Educational Technology, 2023.
3. Smith, J. Enhancing Learning with Microsoft Teams. International Journal of Distance Learning, 2022.
4. Miller, K. Interactive Learning through Minecraft: Education Edition. Educational Innovations Journal, 2021.
5. White, B. Microsoft Office Tools in Classroom Settings. Digital Education Review, 2020.
6. Brown, C. Accessibility and Inclusion with Microsoft Learning Tools. Inclusive Education Journal, 2023.
7. O'.O.Tohirov "Texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar" o'quv kursining ma'ruza matni.
8. A Ilxomjon, T Toxirjon Boshlang'ich Ta'lim Jarayonida Axborot Texnologiyalarning O'rnini A - Miasto Przyszłości, 2022
9. I.Aldashev "Media ta'limning o'quv jarayoniga tatbig'i" Results of National Scientific Research International Journal 2023
10. Boshlang'ich talim jarayonini axborotlashtirish omillari*IT Aldashev, NA Otaxonov, O Rahmatov - Экономика и социум, 2021 Cited by 5 Related articles
11. Yuldasheva, G., & Shermatova, H. (2022). Ta'limda innovatsion texnologiyalarning qo'llanilish istiqbollari. Science and innovation, 1(B8), 5-9. познавательным средствам. "Экономика и социум" №6(73) 2020 www.iupr.ru
12. I Aldashev O'QITUVCHI ISHINDA IJODIY YONDARISH XUSUSIYATLARI. - Results of National Scientific Research International ..., 2023
13. Modern information technologies in education is a new opportunity I.Aldashev - Economy and society, 2020
14. "Dars samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining o'rnini" I Aldashev, S Aldasheva - ... and practical conference" the time of ..., 2022 Related articles
15. Modern information technologies in education is a new opportunity I.Aldashev - Economy and society, 2020 Cited by 8 Related articles
16. The importance of primary school teachers to use act in their activities T Tojiyev, I Aldashev - 2022